

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA PROPOSTA DOGMÁTICA PARA SUA AMPLIAÇÃO E APLICAÇÃO

*THE PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE AND THE CRIMES
AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION: A DOGMATIC
PROPOSAL FOR ITS EXPANSION AND APPLICATION*

BEATRIZ DAGUER

Doutoranda em Direito (UFPR). Mestre em Direito Penal (UERJ). Especialista em Direito Penal e Processo Penal Econômico (PUCPR). Especialista em Teoria Jurídica do Delito (USAL/ES). Professora de Direito Penal da Faculdade Paranaense (FACCAR). Advogada criminalista.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/4428577232570781>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0003-3754-2412>].
beatrizdaguer.adv@gmail.com

DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO

Doutor em Direito Penal e Criminologia (USP). Professor Adjunto de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV). Advogado criminalista.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/7136590305836808>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-8054-2648>].
davi.tangerino@gmail.com

TALITA CRISTINA FIDELIS PEREIRA BIAGI

Doutoranda em Educação (UEL). Mestre em Direito Penal (USP). Professora de Direito Penal e Processo Penal (PUCPR). Advogada criminalista.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/4849314590101481>].
Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-9826-5458>].
talita@talitafidelis.com.br

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515900>].

Recebido em: 03.09.2023

Aprovado em: 14.11.2023

Última versão dos autores: 14.11.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Administrativo

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo formular análise a respeito da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância na esfera dos crimes praticados contra a administração pública previstos no Código Penal brasileiro. Os Tribunais superiores – notadamente após a edição da Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça – passaram a rechaçar tal possibilidade, sob o argumento de que, em se tratando de tutela da moralidade administrativa, qualquer ato praticado que se enquadre aos delitos previstos não pode ser objeto de reconhecimento da irrelevância penal e, portanto, é afastada a insignificância, mesmo quando irrelevante ou inexistente o dano. Nesse contexto, o objetivo é demonstrar a necessidade de se repensar o posicionamento adotado, para enfrentar a questão e superar o entendimento sumular e jurisprudencial, inclusive em ações de improbidade administrativa. Para tanto, valendo-se da dogmática penal e da construção da aplicação do princípio da insignificância no Direito interno, formular-se-á uma proposta para a ampliação de seu espectro frente aos tipos penais previstos na legislação que se enquadram neste estudo a partir de uma proposta de conferir racionalidade às decisões judiciais.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da insignificância – Administração pública – Código Penal – Tribunais superiores.

ABSTRACT: This article aims to formulate an analysis regarding the possibility of applying the insignificance principle for the crimes committed against the public administration set forth in the Brazilian Criminal Code. The Superior Courts – notably after the edition of precedent 599 – started to reject such a possibility, on the grounds that, given the principle of administrative morality, any act performed that fits the foreseen crimes cannot be the object of recognition of irrelevance even when the damage is irrelevant or non-existent. Hence the objective is to demonstrate the need to rethink the position adopted, to face the issue and overcome the summary and jurisprudential understanding, including in lawsuits for administrative improbity. For this purpose, taking advantage of the criminal theory and the construction of the application of the insignificance principle in our legal order, some possibilities will be proposed for the expansion of its spectrum in relation to the criminal offenses set forth in the legislation that fall under this study in order to enhance the rationality of judicial decisions.

KEYWORDS: Insignificance principle – Public administration – Penal Code – Superior courts.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A construção dogmática do princípio da insignificância. 3. A evolução da jurisprudência e os requisitos criados para caracterização da insignificância. 4. Uma proposta de aplicação da insignificância aos crimes contra a administração pública e a superação do atual entendimento. 4.1. A insignificância no âmbito da improbidade administrativa. 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas. 7. Legislação. 8. Jurisprudência.

1. INTRODUÇÃO

O princípio da insignificância – ou da bagatela – tem o potencial de excluir ou afastar a tipicidade penal, examinada em sua perspectiva material, quando houver ausência de